

QUYOSH ISSIQLIK QURILMALARI YORDAMIDA SUV ISITISH TEXNOLOGIYASINI TADBIQ QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH

Annotatsiya: Ushbu maqolada quyosh issiqlik qurilmalari vositasida suv isitish texnologiyasi tahlil etiladi. Aytib o'tish joizki, mazkur turdagi qurilmalar yilning 9 oyi davomida suvni isitish uchun elektr energiyasini 100 foiz tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Qish oylarida esa 70 foizgacha energiyani tejashga erishiladi.

Kalit so'zlar: issiqlik qurilmasi, texnologiya, isitish, optimallashtirish.

KIRISH

Bugungi kunda energiya tejoychi manbalardan foydalanishga ko'proq ahamiyat berilmoqda. Quyosh nuri orqali ishlaydigan qurilmalarga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Quyosh vakuumli suv isitgichlari yoki kollektorlari yaxlit va bo'lingan turlari bo'lishi mumkin. Shunday qilib, bitta qisimli kollektor (monoblok) vakuum shishalaridan va bitta konstruksiyada mahkamlangan issiq suv akkumulyatoridan (termos) iborat.

Kollektori-monoblok asosan bino yoki uyning tom qismiga o'rnatiladi va shu bilan iste'mol manbaiga kerakli bo'lgan issiq suv bosimini yetkazib beradi.

Saqlash idishi issiq suv haroratining uzoq muddatli saqlanishini ta'minlaydi. Shunday qilib, qishda havo harorati 0 °C darajadan past bo'lganda issiqlik yo'qotilishi faqat 3–6°C daraja bo'lishi mumkin. Ya'ni, agar tunda kollektorda suv harorati + 60 °C bo'lsa, ertalab bu ko'rsatkich 5 °C dan oshmaydi va +55°C bo'ladi.

Aqlli tekshirgich (Smart kontroller) barcha ish jarayonlarni, shu jumladan, idishdagi suv darajasini, suv sathini tartibga solishni, agar kerak bo'lsa 1,5 kVt quvvatli elektr isitish moslamasini yoqish va o'chirish ishlarini boshqaradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Mamlakatimizda ham tabiiy boyliklarni tejash va ishlab chiqarish tarmoqlariga ekologik sof texnologiyalarni joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, yurtimiz iqlim sharoitida quyosh noan'anaviy energiya turidan foydalanish borasida ulkan imkoniyatlar mavjud. Respublikamiz hududida yilning deyarli 310-320 kuni quyoshli bo'ladi. Bunday tabiiy imkoniyat

bugungi kunda jahon bo'yicha tobora ommalashib borayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda qo'l keladi.

Iste'molchi kollektordan, xususan yuqorida aytib o'tilgan yaxlit turidan foydalanib, yilning 9 oyi davomida suvni isitish uchun elektr energiyasini 100 foiz tejash imkoniyatiga ega bo'ladi. Qish oylarida esa 70 foizgacha energiyani tejashga erishiladi.

Bir qismli vakuumli quyosh suv isitgichlari suvni 100 darajadan yuqori darajada isitish imkoniyatiga ega va shu bilan tabiiy gaz, elektr energiyasi va qattiq yoqilg'iga muqobil energiya manbai bo'lib hisoblanadi.

Yaxlit quyosh tizimi har qanday uy-ro'zg'or o'jaligiklarida, shuningdek, shaxsiy va tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallangan va ayniqsa, issiq suv hajmi 4–10 iste'mol nuqtalari uchun kuniga 1000 litrdan oshmaydigan holatlarda afzal hisoblanadi.

Uskunalar hech qanday operatsion xarajatlarni talab qilmaydi, chunki aqlli tekshirgichning ishi tufayli u mustaqil ravishda ishlaydi, uni issiq suv iste'moliga qarab bir marta sozlash kifoya.

Bundan tashqari, O'zbekistonda energiya samarador va energiya tejaydigan qurilmalarni sotib olganligi uchun kompensatsiya puli olish va ushbu maqsadlar uchun olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismini qoplash mumkin. Bunday kompensatsiyalarni taqdim etish tartibi to'g'risidagi nizom Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 14-aprelda qabul qilingan 217-sonli qarori bilan tasdiqlangan.

Nizomga muvofiq, O'zbekiston Davlat budjetidan kompensatsiya quyidagi xarajatlarning bir qismini qoplash uchun beriladi:

- jismoniy shaxslarga — quyosh fotoelektr stansiyalari, quyosh suv isitgichlari, shuningdek energiya tejaydigan energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalarni sotib olish xarajatlari;
- jismoniy va yuridik shaxslarga — tijorat banklaridan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari, energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalar va qozonlar, shuningdek, energiya samarador boshqa uskunalarni xarid qilish uchun olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarining bir qismi qoplashga.

Nizom talablari 2020-yil 1-yanvardan o'z mablag'i va kreditlar hisobidan energiya samarador va energiya tejovchi qurilmalarni xarid qilgan va o'rnatgan shaxslarga tatbiq etiladi.

Kompensatsiya Davlat byudjetidan quyidagi miqdorlarda ajratiladi:

a) jismoniy shaxslarga quyosh fotoelektrik stansiyalari, quyosh suv isitkichlari, shuningdek, energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalarni sotib olish xarajatlarining 30 foizi miqdorida, biroq¹³⁴:

- quyosh fotoelektrik stansiyalari uchun — 3 million so‘mdan;
- quyosh suv isitkichlari uchun — 1,5 million so‘mdan;
- energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalar uchun — 200 ming so‘mdan

oshmaydigan miqdorda;

b) tijorat banklaridan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari, energiya samarador gaz-gorelkali qurilmalar va qozonlar, shuningdek, energiya samarador boshqa uskunalarni xarid qilish uchun olingan kreditlar bo‘yicha foiz xarajatlarining bir qismi qoplashga:

- jismoniy shaxslarga — 500 million so‘mdan oshmaydigan kreditlar bo‘yicha — Markaziy banking qayta moliyalash stavkasidan oshgan qismida, biroq 8 foiz punktidan ko‘p bo‘lmagan miqdorda;

- yuridik shaxslarga — 5 milliard so‘mdan oshmaydigan kreditlar bo‘yicha — Markaziy banking qayta moliyalash stavkasidan oshgan qismida, biroq 5 foiz punktidan ko‘p bo‘lmagan miqdorda¹³⁵.

Kompensatsiya faqat bir turdagi xarajat uchun jismoniy yoki yuridik shaxsning xohishiga ko‘ra taqdim etiladi.

Quyoshdan quvvat oladigan suv isitgich moslama-lar quyosh kollektorlari orqali suv haroratini oshirish uchun quyosh nurlari energiyasidan foy-dalanadi. Shaffof qoplamali havo o‘tkazmaydi-gan korpusli, qora rangga bo‘yalgan, suv o‘tkazgich naychalarga ega singdiruvchan metall plastina va korpusining orqa hamda yonbosh devorlarida issiqlikni yo‘qotmaslik uchun izolyatsiyalangan yassi quyosh kollektorlari keng tarqalgan.

Passiv tizimlarning ikkita - yopiq-qo‘shqavat va o‘z oqimi bilan uzatiladigan turi mavjud. Yopiq-qo‘shqavat tizimlarda gorizonta suv to‘plagich rezervuar bevosita

¹³⁴ Avezov R.R., Orlov A.Y. Solnechniye sistema otopleniya i goryachego vodosnabjeniY. Tashkent: Fan, 2018-288 s.

¹³⁵ V.B. Kozlov Osnovniye napravleniya razvitiya razrabotok po netraditsionnim vozobnovlyayemim istochnikam energii. M.: 2017 g.

kollektorning ustida - tomda montaj qilinadi. Bu tizim uni montaj qilishga ketadigan xarajatlarga nisbatan ancha tejamli hisoblanadi. Biroq uning unumdorligi yilning salqin va sovuq vaqtlarida suv to'plagich rezer vuarda issiqlikning yo'qotilishi sababli pasayadi.

1-rasm. Issiqlikni almashtirib beradigan qurilma o'rnatilgan va muzlashdan himoyalangan quyoshdan quvvat oladigan suv isitgich

XULOSA VA MUNOZARA

Quyosh nuridan quvvat oladigan suv isitgich pa-neli quyosh energiyasidan to'liq foydalanish-ni ta'minlash uchun quyosh harakati trayektoriyasiga muvofiq joylashtirilishi lozim. Odatda kollektorlar ufq burchagiga qarab joylashtirilganda ish samaradorligi yuqori ish samaradorligi yuqori bo'ladi. Negaki bunday holatda quyosh nurlari quyosh kollektorlari ustiga ko'proq tushadi hamda isitish jarayonini yaxshilaydi.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1.Avezov R.R., Orlov A.Y. Solnechniye sistema otopleniya i goryachego vodosnabjeniY. Tashkent: Fan, 2018-288 s.

2.Kyurshatov A.I. Ispolzovannix vozobnovlyayushixsya istochnikov energii v selskoxozyaystvennom proizvodstve. M.: «Agropromizdat», 2011 g. 96 str.

3.P.M. Yenin prakticheskoye ispolzovaniye vozobnovlyayemixi netraditsionnix istochnikov energii Kiyev 2013 g.

4.V.B. Kozlov Osnovniye napravleniya razvitiya razrabotok po netraditsionnim vozobnovlyayemim istochnikam energii. M.: 2017 g.

5.I.D. Sharobaro Sostoyaniye perspektivi razvitiya biogazovix ustanovok. M. 2017

g.

6.A.B. Vardiyashvili. Teploobmen i gidrodinamika v kombinirovannix solnechnix teplitsax s substratom i akkumulirovaniyem tepla. Tashkent 1990 g.